

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ НА ФОНЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Салихова М. С., Нетьматиллаева С. Х.

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Кафедра медицинской биологии и гистологии

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Ашуров А.Т.

Введение: В настоящее время табакокурение – серьезная проблема человечества, в том числе среди студентов медицинского вуза. Проблема влияния табакокурения на организм человека, его умственные способности и последствия актуальна до сих пор. Наиболее опасным осложнением курения является рак полости рта.

Цель исследования: Изучить цитологические изменения БЭ при табакокурении у студентов лечебного факультета.

Материалы и методы: Исследование включало следующие этапы: анкетирование и микроскопирование клеток БЭ у курящих и некурящих студентов лечебного факультета.

1. Знаете ли вы, что курение влияет на здоровье человека? Как? На какие органы влияет табачный дым?

2. Курите ли Вы?

3. Нравится ли вам курить? (Для тех кто ответил утвердительно на вопрос 2).

4. Хотите ли Вы получать дополнительную информацию о влиянии курения на организм человека?

8. Курят ли те, кто постоянно Вас окружает (одногоруппники, соседи по общежитию)

В исследовании участвовало 50 студентов 1-3 курса мужского пола зрелого возраста (18-25 лет) без соматических и психических патологий. Студенты разделены на 2 группы: первая группа состояла из 25 обучающихся, которые выкуривают 5-7 сигарет в сутки со стажем курения 2-3 года, а во вторую – 25 студентов, без вредных привычек, в том числе, и курения (контрольная группа). Для изучения клеток БЭ с помощью специального шпателя со слизистой оболочки поверхности щеки проводили забор материала в одно и то же время суток. Изготавливали нативные препараты. Для их окраски применяли гематоксилин-эозин. Объекты изучали с помощью микроскопа OLYMPUS CX21, фотографировали и получали изображения (Motic Images Plus 2.0).

Результаты исследования: Опрос студентов показал, что 65% респондентов знают о том, как влияет курение на организм человека, но только 35% из них

могут сказать, как и на какие органы. 75% опрошиваемых хотят получить дополнительную информацию о влиянии курения на организм человека.

При распределении курящих в зависимости от возрастной группы, оказалось, что максимальный % курильщиков на 3 курсе.

На следующем этапе проведено сравнение эпителиоцитов курящих студентов с некурящими. Сбор буккальных клеток представляет собой простой, безболезненный и наименее инвазивный метод. Микроскопические изменения, которые возникают ранее в слизистой оболочке щеки, включают микроядра и другие ядерные аномалии, такие как кариорексис, кариолизис, пикноз, двуядерность, конденсированные ядра, гиперхроматизм, заметные ядрышки, сломанные ядра яйцеклеток, ядерно-цитоплазматическое соотношение и неправильные границы ядер.

Результаты исследования показали, что клетки у лиц контрольной группы лежат отдельно друг от друга, цитоплазма окрасилась в розовый цвет. Эпителиоциты поверхностного слоя полигональной формы с мелкими ядрами. Эпителиоциты шиповатого слоя крупные, полигональной формы, ядро овальной формы. Роговые чешуйки встречаются редко. Клеток базального слоя почти не выявлено.

При изучении мазка с внутренней поверхности щеки у курящих студентов, выявлены группы БЭ в поле зрения мазка, с наложением друг на друга. Часто лейкоциты занимают большую часть поля зрения мазка, по сравнению с контролем они присутствуют в существенно большем количестве.

Также во второй группе студентов в исследуемом материале присутствуют клетки БЭ с протрузией ядра типа «язык» и «разбитое яйцо». Нередко в мазке встречаются микроядра и клеточный диморфизм.

В клетках промежуточного слоя наблюдается два ядра, часто встречается насечки. Результаты многих авторов показывают, что БЭ может подвергаться функциональным изменениям при нарушении внутреннего состояния организма из-за того, что он обладает чувствительностью к многим воздействиям экзогенного и эндогенного характера. Микроядра и другие ядерные аномалии чаще встречаются у курильщиков.

Выводы: В эпителиоцитах курящих студентов по сравнению с контрольной группой, выявлено появление групп клеток, микроядер, протрузий ядер типа «язык» и «разбитое яйцо», увеличение количества лейкоцитов в мазке, ядер с насечкой. Можно предположить, что появление изменений в буккальном эпителии у курящих студентов, по сравнению с контрольной группой, может свидетельствовать о воспалительном процессе в слизистой оболочке ротовой полости.

